

A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA ACUSATÓRIO E AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

THE INSTANCE OF AN OFFICIAL POLICE INQUIRY BY THE FEDERAL SUPREME COURT: REFLECTIONS ON THE ACCUSATORY SYSTEM AND THE LEGAL IMPLICATIONS

Laécio Tavares da Costa¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: A instauração de inquérito policial de ofício pelo Supremo Tribunal Federal promove uma reflexão aprofundada sobre as implicações jurídicas desse procedimento e uma análise crítica do papel da Suprema Corte na investigação criminal. Nesse contexto, torna-se crucial examinar como essa prática se alinha aos princípios fundamentais do sistema acusatório, visando manter a imparcialidade e a independência dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O presente trabalho busca analisar como a instauração de inquérito policial de ofício pelo Supremo Tribunal Federal afeta o sistema acusatório e o ordenamento jurídico. E tem como objetivos específicos estudar os sistemas processuais penais: inquisitório, acusatório e misto. E discutir sobre a instauração do inquérito policial n. 4.781 fundamentado no Regimento Interno da Suprema Corte e discorrer sobre o ativismo judiciário. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio dos materiais teóricos, como legislações, jurisprudências, artigos científicos e livros dos doutrinadores Aury Lopes Junior (2021), Renato Brasileiro de Lima (2020), entre outros. Concluiu-se que a instauração de inquérito de ofício pelo Poder Judiciário é incompatível com a Constituição Federal, sistema acusatório e os valores democráticos.

Palavras-chave: Inquérito policial, Sistema acusatório, Supremo Tribunal Federal.

Abstract: The opening of an ex-officio police investigation by the Federal Supreme Court promotes an in-depth reflection on the legal implications of this procedure and a critical analysis of the role of the supreme court in criminal investigation. In this context, it becomes crucial to examine how this practice aligns with the fundamental principles of the adversarial system, aiming to maintain impartiality and independence within the Brazilian legal system. This work seeks to analyze how the initiation of an ex-officio police investigation by the Federal Supreme Court affects the accusatory system and the legal system. And its specific objectives are to study criminal procedural systems: inquisitorial, accusatory and mixed. And discuss the opening of police investigation no. 4,781 based on the Internal Regulations of the Supreme Court and discuss judicial activism. For this, bibliographical research was carried out using theoretical materials, such as legislation, jurisprudence, scientific articles and books by scholars Aury Lopes Junior (2021), Renato Brasileiro de Lima (2020), among others. It is concluded that the initiation of an official investigation by the Judiciary is incompatible with the Federal Constitution, the accusatory system and democratic values.

Keywords: Police investigation, adversarial system, Federal Court of Justice.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: laeciotavares21@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielcristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar como a instauração de inquérito policial de ofício pelo Supremo Tribunal Federal afeta o sistema acusatório e o ordenamento jurídico. Tem por objetivos específicos estudar os sistemas processuais penais: inquisitório, acusatório e misto. E discorrer sobre a instauração do inquérito policial n. 4.781 fundamentado no Regimento Interno da Suprema Corte e discutir o ativismo judiciário.

A instauração do inquérito n° 4781/DF de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Portaria GP N° 69, de 14 de março de 2019, fundamentado nos termos do art. 43 do Regimento Interno da Suprema Corte, teve por objetivo a investigação de notícias fraudulentas (*fake news*), falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de *animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi*, que atingem a honorabilidade e a segurança do Tribunal, de seus membros bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros (Brasil, 2023).

O inquérito policial trata-se de um procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Seu objetivo precípua é a formação da convicção do representante do Ministério Público (MP) sobre a existência do crime e de sua autoria, mas também serve para a colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do crime, bem como a composição das provas pré-constituídas que servem de base à vítima, em determinados casos, para a propositura da ação privada (Nucci, 2020).

A figura do juiz das garantias trazida pela Lei n° 13.964/19 busca assegurar a imparcialidade do julgador, estabelecendo, igualmente na dinâmica processual, a vedação de que um mesmo juiz exerça, ao longo da persecução penal, funções que, se não são entre si incompatíveis, ao menos colocam em sério risco a sua imparcialidade. Logo, a prática de determinados atos pelo juiz, na fase de investigação, pode implicar prejulgamento, e comprometer a imparcialidade, caso a sentença seja proferida pelo mesmo juiz (Badaró, 2021).

A posição do juiz frente ao Inquérito Policial deve ser inerte, que atua mediante invocação permitindo que se estabeleça uma estrutura dialética, onde o Ministério Público e a polícia investigam os fatos, o imputado exerce sua defesa e ele decide, quando chamado, sobre medidas restritivas de direitos fundamentais submetidas a reserva de jurisdição (como busca e apreensão, prisões cautelares,

etc.) e como guardião da legalidade e dos direitos do imputado. Portanto, atua como juiz e não como instrutor-inquisidor (Lopes Jr, 2021).

Com a adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal (art. 129, inciso I), restou consolidada a obrigatoriedade de separação das funções de acusar, defender e julgar, fazendo com que o processo se caracterize como um verdadeiro *actum trium personarum*, sendo informado pelo contraditório. Esse sistema de divisão de funções no processo penal acusatório tem a mesma finalidade que o princípio da separação dos poderes do Estado: visa impedir a concentração de poder, evitando que seu uso se degenere em abuso (Lima, 2020).

Assim, o tema do projeto se insere em um contexto global de evolução dos sistemas jurídicos democráticos, em busca de práticas mais justas e equitativas. No âmbito nacional, a discussão sobre a implementação do juiz das garantias ganhou destaque, mas a aplicação prática dessa legislação tem enfrentado desafios notáveis, como evidenciado no caso do "Inquérito das *Fake News*" instaurado pela Suprema Corte (Brasil, 2023).

O problema de pesquisa consisti em apresentar as evidências que demonstram como a instauração de inquérito policial de ofício pelo Poder Judiciário afeta o sistema acusatório e as implicações jurídicas dessa prática. O interesse no tema foi despertado devido às preocupações relacionadas à potencial violação dos direitos fundamentais dos cidadãos devido à instauração do inquérito supracitado. A premissa de que o Judiciário não deve instaurar inquéritos de ofício, em virtude de ser uma prerrogativa da Polícia Judiciária, representa um princípio fundamental no sistema acusatório que visa garantir a independência das funções.

Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, conforme ensina Fonseca (2002), é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Nesse sentido, desenvolveu-se a pesquisa utilizando dos materiais teóricos, como legislações, jurisprudências, artigos científicos e livros dos doutrinadores Aury Lopes Junior (2021), Renato Brasileiro de Lima (2020), entre outros.

Por meio deste estudo, pretende-se oferecer esclarecimentos jurídicos sólidos sobre a incompatibilidade da instauração de inquérito policial de ofício pelo Supremo Tribunal Federal no sistema acusatório. Isso contribui para uma análise crítica das ações do poder judiciário e uma discussão sobre a conformidade dessas práticas com os direitos e garantias individuais.

O trabalho proposto é dividido em três tópicos principais. O primeiro, intitulado sistemas processuais, destacando suas principais características. O segundo tópico, aborda a instauração de inquérito no ordenamento jurídico e as modalidades de abertura do inquérito policial. Por fim, o

terceiro tópico, ativismo judiciário, analisa o papel do Judiciário na interpretação e aplicação do direito processual penal, considerando as tendências contemporâneas de ativismo judicial e seus impactos no sistema de justiça criminal brasileiro.

2 SISTEMAS PROCESSUAIS

A configuração do processo penal apresenta variações significativas ao longo dos séculos, conforme o predomínio da ideologia punitiva ou libertária e mudanças sociais. Segundo Goldschmidt afirma que “a estrutura do processo penal de um país funciona como um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários de sua Constituição” (Goldschmidt *apud* Lopes Jr, 2021, p. 35).

Desde o instante em que uma pessoa realiza a ação criminosa conforme descrita na lei penal, o direito de punir desce do plano *jus puniendi abstracto* e se transforma no *ius puniendi in concreto*. Assim, aparece a pretensão punitiva, a ser compreendida como o poder do Estado de exigir de quem comete um delito a submissão à sanção penal. “É exatamente daí que sobressai a importância do processo penal, pois este funciona como o instrumento do qual se vale o Estado para a imposição de sanção penal ao possível autor do fato delituoso” (Lima, 2020, p. 41).

O sistema inquisitório é típico dos sistemas ditatoriais, sendo lícito ao juiz desencadear o processo criminal *ex officio*. O réu, em grande parte, carece de proteções durante o desenrolar do processo penal, criando espaço para excessos processuais. Com isso, não se fala em paridade de armas, sendo nítida a posição de desigualdade entre as partes. Ademais, como não há a presunção de inocência, torna-se fácil a decretação da prisão provisória do réu no curso da ação penal (Avena, 2023).

O Código de Processo Penal Italiano de 1930, conhecido como *Codice Rocco*, influenciou o desenvolvimento do Código de Processo Penal Brasileiro de 1941, que permanece em vigor atualmente, apesar das inúmeras alterações que sofreu. O fundamento central do Código é baseado no sistema inquisitorial que tem como característica principal a concentração de poder nas mãos do julgador, responsável pela administração das provas (Cabrera, 2016).

É possível identificar a ideologia inquisitiva que se projetou sobre a elaboração dos dois códigos. Em 1941, no Brasil, estava em curso o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas que buscava a criação de normas que garantissem a perpetuação do poder. Percebe-se que os Códigos de Processo Penal italiano e brasileiro serviram a seus idealizadores, sujeitos que possuíam planos de

manutenção do poder político (Cabrera, 2016).

O cerne do sistema inquisitório reside na concentração de funções nas mãos do juiz e a designação de poderes instrutórios ao magistrado. Logo, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Além disso, não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa (juiz-ator) busca as evidências e decide a partir da prova que ela mesma realizou (Lopes Jr, 2021).

O sistema inquisitório não há contraditório, pois as funções de acusar, defender e julgar estão reunidas nas mãos do juiz inquisidor, sendo o acusado considerado mero objeto do processo, e não sujeito de direitos. O magistrado, chamado de inquisidor, era a figura do acusador e do juiz ao mesmo tempo, possuindo amplos poderes de investigação e de produção de provas, seja no curso da fase investigatória, seja durante a instrução processual (Lima, 2020).

É nesse contexto, que surge a problemática da instauração de inquérito de ofício pelo poder judiciário, pois a doutrina considera essa prática típica dos Estados antidemocráticos. Logo, os riscos desse sistema são: a falta de imparcialidade e concentração na mesma pessoa do poder de acusar e condenar.

Por outro lado, existe o sistema acusatório, no qual garante que ninguém poderá ser chamado a juízo sem que haja uma acusação, por meio da qual o fato imputado seja narrado com todas as suas especificidades. Como é natural que o acusado tenha uma tendência a negar sua culpa e afirmar sua inocência, se acaso não houvesse a presença de um órgão acusador, caberia ao magistrado o papel de confrontar o acusado no processo, fulminando sua imparcialidade. Por isso, o Ministério Público é o titular da ação penal pública (Lima, 2020).

Outrossim, a Carta Magna estabelece o modelo acusatório, pois desenha claramente o núcleo desse sistema ao afirmar que a acusação incumbe ao Ministério Público (art. 129), exigindo a separação das funções de acusar e julgar, sobretudo ao estabelecer as normas do devido processo legal no art. 5º, especialmente na garantia do juiz natural, e também inciso LV, na exigência do contraditório (Lopes Jr, 2021).

Pelo sistema acusatório, acolhido de forma explícita pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 129, inciso I), que tornou privativa do *Parquet* a propositura da ação penal pública, a relação judicial apenas se estabelece quando há a iniciativa de alguém designado para apresentar a pretensão punitiva (*ne procedat iudex ex officio*). Embora não prive o juiz da autoridade para conduzir o processo por meio do exercício do poder de impulso processual, impede que o juiz tome iniciativas que não se alinham com a equidistância do processo (Lima, 2020).

Compete ao juiz abster-se de promover atos de ofício na fase investigatória e na fase

processual, atribuição esta que deve ficar a cargo das autoridades policiais, do Ministério Público e, no curso da instrução processual penal, das partes. Consoante o art. 3º-A do Código de Processo Penal (CPP), incluído pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), segundo o qual “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação” (Lima, 2020, p. 44).

Logo, fica evidente que o poder judiciário não pode instaurar inquérito de ofício, pois foi adotado expressamente pela Constituição da República Federal do Brasil de 1988 (CRFB/88), art. 129, inciso I, e art. art. 3º-A, caput, do Código de Processo Penal (CPP) o sistema acusatório. Portanto, incumbe às partes a produção das provas e cabe ao juiz garantir as regras do processo penal e os direitos fundamentais (Brasil, 2023).

Em síntese, o processo penal se constitui de um *actum trium personarum*, integrado por sujeitos parciais e um imparcial – partes e juiz, respectivamente. Dessa forma, será possível garantir que o juiz permaneça na condição de terceiro desinteressado e imparcial em relação às partes, estando alheio aos interesses processuais (Lima, 2020).

2.1 Juiz das garantias no sistema acusatório

A Lei n. 13.964/19, produto final do chamado “Pacote Anticrime”, inseriu no Código de Processo Penal a figura do juiz das garantias. Com isso, não se pode permitir que o magistrado substitua às partes no tocante à produção das provas. É importante destacar que o juiz das garantias não está impedido de agir na fase investigatória. Mas essa atuação só pode ocorrer mediante prévia provocação das partes (Lima, 2020).

Assim, quando a autoridade policial necessita de mandado de busca domiciliar, deve representar ao magistrado no sentido da expedição da ordem judicial (CPP, art. 3º-B, XI, “c”). Da mesma forma, caso haja necessidade de uma prisão temporária para proteger as investigações, o Ministério Público deve apresentar uma solicitação ao magistrado responsável (CPP, art. 3º-B, V). No procedimento investigativo, portanto, deve o magistrado agir somente quando provocado, atuando como garante das regras do jogo (Lima, 2020).

Vale destacar algumas teorias que corroboram para justificar a implementação do juiz das garantias e defender o sistema acusatório brasileiro, como por exemplo, a teoria da dissonância cognitiva descrita a seguir.

O contributo da Teoria da Dissonância Cognitiva também é crucial para compreender o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos (expressão também utilizada pelo TEDH), pois é

absolutamente irrefutável que o juiz constrói uma imagem mental dos fatos (inconscientemente e não dominável) a partir do momento em que começa a decidir sobre as medidas incidentais da investigação, como uma quebra de sigilo telefônico (e suas sucessivas prorrogações), depois sobre a quebra de sigilo bancário, fiscal, determina a busca e a apreensão e finalmente decreta uma prisão cautelar (roteiro bastante comum na imensa maioria dos processos, com pequenas variações), é evidente que já pré-julgou, que já decidiu sobre as hipóteses, que já tem suas "convicções" e obviamente irá receber a denúncia (Lopes Jr, 2021, p.168).

É inegável que o juiz forma uma imagem mental dos fatos de forma inconsciente e inevitável desde o momento em que começa a decidir sobre medidas incidentais da investigação, como a quebra de sigilo telefônico e bancário, busca e apreensão. Por isso, o juiz deve deixar a gestão das provadas nas mãos da acusação e defesa.

Uma vez iniciado o processo, o juiz se transforma em mero golpe de cena, destinado apenas a confirmar as hipóteses acusatórias já tomadas como verdadeiras (tanto que decidiu sobre aquelas medidas todas). A instrução para um juiz contaminado é marcada:

- a) pela autoconfirmação de hipóteses, superestimando as informações anteriormente consideradas corretas (como as informações fornecidas pelo inquérito ou a denúncia, tanto que ele as acolhe para aceitar a acusação, pedido de medida cautelar etc.);
- b) busca seletiva de informações, onde se procuram, predominantemente, informações que confirmam a hipótese que em algum momento prévio foi aceita (acolhida pelo ego), gerando o efeito confirmador-tranquilizador (Lopes Jr, 2021, p.168).

Dessa forma, fica evidente a incompatibilidade psíquica ou o erro psicológico de que uma mesma pessoa atue na fase de investigação e depois seja um julgador imparcial no processo, pois as pessoas têm uma tendência natural a buscar consistência em suas crenças e a evitar conflitos cognitivos ou dissonância. Com isso, os pré-julgamentos podem ser prejudiciais para a imparcialidade do juiz e para o devido processo legal (Lopes Jr, 2021).

Em última análise, a participação do juiz das garantias na etapa de investigação deve ser contida e limitada e ocorrer em circunstâncias pontuais. De maneira semelhante Renato Brasileiro entende que:

O inquérito policial pode iniciar, desenvolver-se e ser concluído sem a intervenção do juiz. Ele não é um sujeito necessário na fase pré-processual e será chamado quando a excepcionalidade do ato exigir a autorização ou controle jurisdicional ou ainda quando o sujeito passivo estiver sofrendo restrições no seu direito de defesa, à prova, acesso aos autos, por parte do investigador (Lima, 2020, p.132).

É perceptível que o inquérito policial pode transcorrer independentemente da intervenção direta do juiz, pois o magistrado não é uma figura obrigatória e só será envolvido quando houver necessidade de autorização ou controle jurisdicional em atos excepcionais, ou se o sujeito investigado estiver sofrendo limitações em seus direitos.

Já o sistema misto abrange duas fases processuais diferentes: a primeira fase é tipicamente inquisitorial, destituída de publicidade e ampla defesa, com orientações registradas de forma

confidencial, sem alegações e, portanto, sem oportunidade de contraditório. Na segunda fase, de caráter acusatório, o órgão acusador apresenta a denúncia, o réu se defende e o magistrado julga, vigorando, em regra, os princípios da transparência, comunicação verbal, igualdade no processo e o direito de defesa após a acusação (Lima, 2020).

A persecução penal, no Brasil, até o advento da Lei 13.964/2019, tinha duas fases, a primeira inquisitiva, consistente no inquérito policial, como regra, para, depois, ingressar a ação penal em juízo. Outro elemento que evidenciava o caráter híbrido do sistema era a autorização concedida ao juiz de instrução para utilizar o conteúdo do inquérito, elaborado no estilo inquisitivo, como evidência. Não era usar apenas provas periciais, não repetíveis, mas também outras provas, como a testemunhal (Nucci, 2020).

3 A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO

O inquérito é o procedimento de natureza investigatória, pré-processual, tendo por finalidade a elucidação do suposto fato criminoso investigado, e que busca formar justa causa da ação penal (indícios mínimos de autoria e materialidade), bem como servir como filtro processual para impedir ajuizamento de ações indevidas (Bermudes, 2018).

As formas de instauração do inquérito policial variam de acordo com a natureza do delito conforme exemplificado a seguir:

Nos casos de ação penal pública incondicionada, segundo o art. 5º, *caput*, do CPP, a instauração do inquérito policial pode se dar: (1) de ofício, pela autoridade policial, que baixa uma portaria para tanto; (2) mediante requisição do Ministério Público ou do juiz; (3) mediante requerimento do ofendido. Também poder-se-á iniciar, nos termos do art. 10 do CPP, por uma quarta forma: (4) o auto de prisão em flagrante, art. 8º, do CPP (Badaró, 2021, p. 204)

Essas modalidades de instauração do inquérito policial representam as possibilidades de iniciar o processo de apuração dos crimes, conferindo às autoridades públicas competentes a legitimidade para iniciar as investigações. A disposição legal busca assegurar a efetividade da persecução penal e a proteção dos interesses da sociedade.

Segundo Badaró (2021) não é possível considerar recepcionado pela Constituição de 1988 o art. 5º, *caput*, II, do CPP, na parte em que prevê a possibilidade de o juiz, *ex officio*, requisitar a instauração de inquérito policial, pois segundo o autor a imparcialidade do juiz é evidentemente comprometida quando o magistrado realiza pré-juízos ou pré-conceitos sobre o fato. Assim, como ainda não existe imputação formulada, ao requisitar a instauração do inquérito policial o magistrado

acaba por exercer funções típicas do titular da ação penal, ou seja, do Ministério Público, violando a essência do sistema acusatório.

3.1 Inquérito 4.696 Distrito Federal

O Inquérito n. 4.696/STF foi o primeiro instaurado de ofício pela Suprema Corte, por meio do ministro Gilmar Mendes por determinação da Segunda Turma, nos autos do *Habeas Corpus* 152.720-DF, cujo paciente era o ex-governador Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho e tinha por objetivo:

Por meio do inquérito, busca-se reunir material para análise de eventual violação a direitos humanos e descumprimento da Súmula Vinculante 11 desta Corte, tendo em vista a exibição midiática do aludido preso, algemado pelas mãos, cintura e pés, na manhã de 18.1.2018, quando submetido à custódia e responsabilidade do Estado para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Curitiba – PR (Brasil, 2018, *on-line*).

Por meio do inquérito em questão, tinha por objetivo coletar elementos para a análise de possíveis violações aos direitos humanos e ao descumprimento da Súmula Vinculante 11. O relator fundamentou a instauração do inquérito nos arts. 21-A e 70 do Regimento Interno do Supremo e, para a preservação das decisões da Corte, no art. 43, também do regimento, que estabelece a possibilidade de instauração de inquérito no âmbito do STF.

Embora não expressamente previsto no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a competência de processar e julgar alcança, por consequência, a fase investigatória, desde que presentes indícios mínimos de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função (Brasil, 2018).

No entanto, em 17 de abril de 2018, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito por diversos fundamentos: inexistir previsão legal para sua instauração de ofício; não haver previsão legal para autodesignação do relator; não haver competência originária do Supremo Tribunal Federal; e já haver um inquérito instaurado para apurar os mesmos fatos (Mendonça, 2019).

Mesmo assim, a Corte prosseguiu com as investigações e, após concluir o inquérito, o Supremo Tribunal Federal remeteu cópias à Procuradoria-Geral da República para que as providências necessárias fossem tomadas.

3.2 Inquérito n. 4.781 e o Regimento do Supremo Tribunal Federal

O inquérito das “*Fakes News*” foi instaurado pela Portaria GP N° 69, de 14 de março de 2019,

com base no regimento interno do STF, *in verbis*: Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro (Brasil, 2023).

O objeto deste inquérito, conforme despacho de 19 de março de 2019, é a investigação de notícias fraudulentas (*fake news*), falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de *animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi*, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que tem o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito (Brasil, 2020, *on-line*).

Como podemos observar o escopo do inquérito se direciona à investigação de uma série de condutas ilícitas, notadamente a disseminação de notícias fraudulentas, bem como de denúncias caluniosas, ameaças e outras infrações que se revestem do propósito de caluniar, difamar ou injuriar.

Em 16 de abril de 2019, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do inquérito sob o fundamento: (a) a instauração do inquérito pelo Judiciário é uma violação ao sistema acusatório; (b) a designação do relator sem prévia distribuição aleatória é uma afronta ao princípio constitucional do juiz natural; (c) houve quebra da imparcialidade do juiz; (d) como nenhum dos investigados detinha foro por prerrogativa de função no âmbito do STF, a Corte não seria competente para processar e julgar a demanda; e (e) inobservância do devido processo legal, pois não houve a delimitação do objeto da investigação criminal (Mendonça, 2019).

O ministro Dias Tofolli apresentou informações defendendo que a interpretação do art. 92, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os art. 43 e 13, I, ambos do Regimento Interno do STF, permite que ele instaure o inquérito na defesa da intangibilidade da Corte e de seus membros, visto que, ao se praticar um crime contra um dos ministros, ofende-se o próprio tribunal (Mendonça, 2019).

Embora, exista previsão no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), na hipótese, não há como admitir a abertura de inquérito de ofício pelo STF, por dois motivos:

- a) não é possível conferir interpretação extensiva ao disposto no art. 43 do RISTF, pois o conteúdo de sede ou dependência do Tribunal", é claro e se refere a delimitação do espaço físico. Desse modo, o inquérito, nos termos do RISTF, só poderia ser aberto em virtude de crimes ocorridos na sede da corte e que envolvam autoridade ou pessoa sujeita a sua jurisdição.
- b) em respeito ao sistema acusatório, medida correta é, nos termos do art. 40 do CPP, que a investigação seja requisitada pelo MP (Bermudes, 2018, *on-line*).

Logo, fazer uma interpretação extensiva não é admissível, uma vez que o texto que menciona "sede ou dependência do Tribunal" refere-se à delimitação do espaço físico. Em conformidade com o princípio do sistema acusatório, a medida adequada é que a investigação seja requisitada pelo

Ministério Público. Outrossim, segundo leciona Renato Brasileiro o inquérito n° 4781/DF é passível de críticas com base em diversos argumentos:

- a) por mais que o art. 43, *caput*, do RISTF, vigente desde 1° de dezembro de 1980, disponha que “ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro”, é fato que o dispositivo em questão não foi recepcionado pela Constituição Federal. Com efeito, essa concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, *in casu*, no Ministro inquisidor, além de violar a imparcialidade e o devido processo legal, revela-se absolutamente incompatível com o próprio Estado Democrático de Direito, assemelhando-se à reunião dos poderes de administrar, legislar e julgar em uma única pessoa, o ditador, nos regimes absolutistas;
- b) a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a condução do referido inquérito, sem prévia distribuição, revela-se absolutamente incompatível com o princípio do juiz natural, do qual deriva a regra de que não se pode admitir critérios discricionários na escolha do magistrado competente para o processo e julgamento de determinado feito (Lima, 2020, p. 201).

É evidente que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. A concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, neste caso, no Ministro incumbido da função de inquisidor, além de violar os princípios da imparcialidade e do devido processo legal, revela-se totalmente incompatível com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Além disso, é possível elencar mais dois fatores preponderantes que demonstram a falta de amparo legal para o referido inquérito:

- c) ainda que o art. 43, *caput*, do RISTF, tivesse sido recepcionado pela CF/88, é de rigor lembrarmos que a competência originária do Supremo Tribunal Federal está prevista na Constituição Federal, e não em seu Regimento Interno. E é a Carta Magna que dispõe, expressamente, no art. 102, I, alínea “b”, que compete ao Supremo o processo e julgamento de eventuais crimes comuns praticados por seus Ministros, e não de eventuais crimes contra eles praticados (ou contra seus familiares). O referido inquérito jamais poderia tramitar, porquanto inexistente qualquer autoridade dotada de foro que justificasse sua competência originária.
- d) por fim, considerando-se que a então Procuradora-Geral da República ofereceu promoção de arquivamento do referido inquérito, que tramita em segredo de justiça, seria de rigor seu acatamento pelo STF, porquanto inviável a aplicação do art. 28 do CPP. Contrariando, a própria jurisprudência o Min. Relator não apenas indeferiu a referida promoção, como vem, ademais, sem qualquer manifestação do titular da ação penal, decretando inúmeras medidas cautelares, tais como mandados de busca domiciliar e proibição de exibição de matérias jornalísticas (Lima, 2020, p. 201).

É imprescindível lembrar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal é estabelecida pela Constituição, e não pelo seu Regimento Interno. O referido inquérito não poderia prosseguir, pois não existe nenhuma autoridade com foro privilegiado que justifique a sua competência originária. Por fim, considerando que a então Procuradora-Geral da República apresentou pedido de arquivamento do mencionado inquérito, seria apropriado o seu acolhimento pela Corte.

Vale destacar que o ministro Marco Aurélio considerava que o artigo 43 do Regimento Interno do STF não tinha sido recepcionado pela Constituição de 1988 porque há violação do sistema penal

acusatório constitucional, que separa as funções de acusar, pois o procedimento investigativo não foi provocado pelo procurador-geral da República, e esse vício inicial contamina sua tramitação (Brasil, 2020).

Ademais, segundo a teoria do escalonamento criada pelo jurista Hans Kelsen, conhecida como pirâmide normativa, a norma mais alta de todas é a norma constitucional, considerada a norma fundamental a partir da qual se inicia o escalonamento hierárquico do ordenamento. O regimento do STF está em um nível hierárquico inferior em relação à Constituição, e sua validade e aplicação devem estar em conformidade com as normas constitucionais. Uma norma só será válida porque as normas superiores a ela lhe dão guarida. Logo, o nosso ordenamento jurídico segue o Princípio da Supremacia da Constituição (Pinto, 2014).

4 ATIVISMO JUDICIÁRIO

Antes de entender o conceito de ativismo judiciário é preciso compreender as competências do Poder Judiciário, notadamente, do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da cúpula do judiciário, e a ele compete, precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido no art. 102 da Constituição da República. Entre suas principais atribuições está a de julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro entre outros casos (Brasil, 2023).

No que concerne ao ativismo judicial, a expressão “ativismo jurídico”, foi utilizada pela primeira vez em um artigo intitulado *The Supreme Court* nos Estados Unidos, e ganhou destaque entre a época de 50 até o final da década de 70, neste período as mudanças eram acarretadas pelas jurisprudências vanguardistas dos direitos fundamentais. Já no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, o ativismo ganhou maior destaque quando o Poder Judiciário passou a interpretar as normas de maneira mais fática, e não apenas aplicá-las quando o fato se subsume à norma vigente (Colucci, 2021).

Importante destacar a fala do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que durante uma palestra no X Fórum Jurídico de Lisboa, conceituou o ativismo judicial e explicou sua incidência no direito pátrio:

O ativismo é uma maneira proativa e expansiva de interpretar a Constituição. São raríssimos os casos de ativismo judicial no Brasil. O que existe no Brasil é um certo protagonismo do

Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pela razão singela de que tudo no Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal em algum momento (Migalhas, 2022, *on-line*).

A esse respeito, a assertiva de que o ativismo judicial é raro no Brasil é discutível. Em que pese o Brasil não ter tradição tão forte de ativismo judicial como, por exemplo, os Estados Unidos, existe uma tendência do Poder Judiciário de aumentar a proeminência na interpretação e aplicação das leis, influenciando diretamente nas questões sociais e políticas.

Ademais, vale destacar o conceito de judicialização que muitas vezes é confundido, ou até tratado como sinônimo da expressão “ativismo judicial”. Nesse sentido, a judicialização se manifesta quando assuntos de grande relevância social são deliberados pelo Poder Judiciário, embora originalmente fossem de competência dos demais poderes como executivo e legislativo, acabam sendo tratados como última instância pelas autoridades judiciárias (Colucci, 2021).

A judicialização surge a partir de diversas fontes, seja baseada na ideia de que é essencial contar com um sistema judicial robusto e autônomo para conseguir fazer frente com os demais poderes na democracia contemporânea, como também pela crise de representatividade e a falta de efetividade da política como um todo. Outra razão é a inatividade dos políticos em abordar questões de divergência moral na sociedade ou a protelação para resolverem algo que desagrade a própria classe política (Colucci, 2021).

Dessa forma, a judicialização surge como resultado das demandas da sociedade, quando o Judiciário é acionado por meio de processos para deliberar sobre questões que, inicialmente, seriam de competência de outro poder, mas não podendo se esquivar de atuar ou manifestar-se sobre o tema questionado. Logo, o Supremo Tribunal Federal pode considerar uma lei inválida, combinada com uma vasta gama de ações diretas e uma considerável facilidade de propositura dessas ações (Colucci, 2021).

O ativismo judicial segue um caminho distinto das ações judiciais, pois é um modo de agir específico e antecipado de analisar a Constituição, aumentando assim o seu alcance e abrangendo outros sentidos ao texto jurídico. Isso frequentemente se origina da inação dos demais poderes, seja do Legislativo, ou do Executivo, abrindo espaço para o Supremo Tribunal atuar de forma mais incisiva (Colucci, 2021).

É cediço que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Porém, nem sempre o sistema funciona como o legislador imaginou no momento da concepção das normas, por isso foram criados meios de um poder conseguir intervir, de certa forma, na atribuição do outro. Este sistema é conhecido como freios e contrapesos, para que, assim, se pudesse manter o equilíbrio entre eles e evitar a monopolização do poder. Isso se caracteriza com as funções típicas e atípicas dos poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário (Colucci, 2021).

Alguns exemplos de ativismo é o direito à greve dos servidores públicos, que, embora previsto na Constituição, em seu artigo 37, VII, depende de lei complementar que não foi editada pelo Congresso Nacional. Com isso, em face da mora legislativa o STF, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou o entendimento de ser aplicável a Lei de Greve (Lei 7.783/89) aos servidores públicos, até que seja editada e promulgada a lei específica. Podemos perceber que o STF atuou nesse caso de forma pró ativa, bem como nos casos de pesquisas com células-tronco embrionárias e cotas raciais (Colucci, 2021).

Nesse contexto, é fundamental enfatizar o compromisso com os princípios democráticos, destacando que a atuação ativista não deve ignorar as restrições estabelecidas pela Constituição de 1988 e pela legislação vigente. Os juízes não devem criar novas normas legais para preencher lacunas deixadas pelo Legislativo e Executivo, tampouco devem proferir decisões com base em critérios de conveniência ou oportunidade. Isso quer dizer que o ativismo judicial dotado de arbitrariedade tolhe a representatividade dos cidadãos, retira o poder do povo e, conseqüentemente, atenta contra a democracia (Rocha, 2023).

Frente à atuação do Supremo Tribunal Federal é relevante recordar a perspectiva do Ministro Moreira Alves, proeminente membro do STF, expressa em seu voto no Mandado de Injunção 107-DF, que o papel do Poder Judiciário deve ser primordialmente o de legislador negativo, ou seja, de eliminar do sistema jurídico as leis que são consideradas inconstitucionais, em vez de assumir um papel de legislador positivo ao criar novos direitos. Essa limitação se deve, entre outros motivos, à falta de legitimidade popular e às dificuldades práticas associadas a processos individuais. Dessa forma, no decorrer do Inquérito n. 4.781, não seria apropriado para o STF estabelecer uma nova competência (Rocha, 2023).

Observa-se, portanto, uma clara demonstração de autoridade do Tribunal, que passou a empregar sua autoridade judicial de maneira arbitrária, utilizando a Constituição em benefício de seus próprios interesses e aproveitando-se de sua posição como a mais alta instância para emitir decisões discricionárias e contrárias à Constituição. Dessa forma, conclui-se que o ativismo judicial, conforme atualmente evidenciado, é sem dúvida prejudicial à democracia, uma vez que transgride os princípios de um Estado Democrático de Direito (Rocha, 2023).

Nessa perspectiva, é inviável encarar o ativismo apenas como uma abordagem para concretizar as garantias constitucionais e para além da aplicação estrita da legislação. É inevitável que o juiz considere os aspectos políticos, morais e consequenciais de suas decisões, dado que tal

abordagem faz parte natural do exercício da função julgadora (Rodrigues; Cortes, 2020).

A esse respeito, em contrapartida ao ativismo judicial que amplia e abrange outros sentidos ao texto, temos a autocontenção judicial que consiste no modo de agir mais contido e limitado, buscando diminuir sua influência nas atividades dos demais poderes, os magistrados e tribunais optam por não opinar sobre assuntos que não estejam claramente definidos em sua esfera de competência constitucional (Colucci, 2021).

Um magistrado que inicia a investigação, requisitando a instauração de inquérito policial, não pode julgar. Essa situação tornou-se ainda mais clara, diante do novo art. 3º-A do CPP, acrescido pela Lei 13.964/2019, que estabelece: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação” (Badaró, 2021, p. 205).

Ainda segundo Badaró (2021) a instauração de inquérito de ofício pelo STF viola o sistema acusatório e o monopólio da ação penal pública conferido ao Ministério Público, além de representar prejulgamento incompatível com a exigência de imparcialidade do juiz, em especial de sua imparcialidade objetiva. O juiz que requisite a instauração do inquérito policial não poderá exercer a função jurisdicional durante o inquérito policial, caso seja necessário proferir decisão judicial sobre medidas cautelares ou meios de obtenção de provas, nem poderá exercer a jurisdição em eventual processo penal que tenha por fundamento o inquérito policial instaurado por sua provocação.

Mesmo que o inquérito fosse considerado válido, surgiria outra questão problemática. Se o Ministério Público iniciar uma ação penal no futuro, todos os ministros do tribunal estariam impedidos de atuar como juízes, pois seriam considerados vítimas no processo. É inadmissível que a própria vítima julgue um crime cometido contra si mesma. Nos casos em que um ministro está impedido ou suspeito, não há grandes dificuldades, já que os demais ministros podem julgar. No entanto, no caso de um impedimento geral dos onze ministros, não existe uma solução prevista no ordenamento jurídico (Rodrigues; Cortes, 2020).

Portanto, pode-se inferir que a divisão dos poderes, conforme estabelecida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não harmoniza-se com o atual excesso de ativismo judicial no país. Para manter a integridade da instituição democrática, torna-se essencial que o Poder Judiciário restrinja-se ao seu papel constitucional (Rocha, 2023).

Dessa forma, é possível observar violações ao devido processo legal, garantias processuais e aos princípios constitucionais na instauração de inquérito de ofício. E cabe ao Poder Judiciário a função única e exclusiva de julgar e compete aos membros do Ministério Público fazer a persecução

das ações penais públicas e de relevante interesse público, bem como, em regra, cabe a polícia judiciária (Polícia Civil e Federal) adotar medidas de investigação (Gnoatto; Togni, 2021).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou analisar como a instauração do inquérito policial de ofício pelo Supremo Tribunal Federal afeta o sistema acusatório e o ordenamento jurídico. E teve como objetivos específicos estudar os sistemas processuais penais: inquisitório, acusatório e misto. E discutir sobre a instauração do inquérito policial n. 4.781 fundamentado no Regimento Interno da Suprema Corte, bem como discorrer sobre o ativismo judiciário.

Constatou-se que a instauração de inquérito policial de ofício pela Suprema Corte afeta negativamente o sistema acusatório e o ordenamento jurídico, pois viola as funções de acusar, defender e julgar dos envolvidos.

Por meio do estudo dos sistemas processuais ficou demonstrado que o Brasil adota o sistema acusatório, que preza pela imparcialidade do juiz e o protagonismo da defesa e da acusação na fase probatória. Além disso, esse sistema veda que o magistrado atue de ofício na fase investigativa, por exemplo, instaurando inquérito de ofício.

Outrossim, o inquérito n. 4781 apresenta incompatibilidade com a ordem constitucional vigente porque viola o sistema acusatório, fere o princípio do juiz natural em relação a designação do relator sem distribuição, há quebra da imparcialidade e inobservância do devido processo legal.

Em relação ao ativismo judiciário, percebe-se um aumento significativo da atuação do judiciário de ampliar a interpretação e aplicação das leis. E quando realizado de modo arbitrário prejudica a representatividade da sociedade e os preceitos fundamentais inerentes a ordem democrática.

Pode-se, concluir, também que os Tribunais de Justiça podem ter por inspiração o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para adicionar nos seus respectivos regimentos a possibilidade de instauração de inquéritos de ofício contra supostas *fake news* que tenham como vítimas os desembargadores. Isso pode gerar um ambiente propenso a abusos de poder, potencializando a possibilidade de uso político ou arbitrário da justiça para silenciar críticas legítimas ou limitar a liberdade de expressão.

Em suma, conclui-se, que a instauração de inquérito de ofício pelo Poder Judiciário é incompatível com a Constituição Federal, sistema acusatório e os valores democráticos.

REFERÊNCIAS

AVENA, N. **Processo penal**. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023. *e-book*.

BADARÓ, G. H. **Processo Penal** [livro eletrônico]. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

BERMUDES, C. Inquérito de Ofício pelo STF é Legal?. **JusBrasil**, 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/inquerito-de-oficio-pelo-stf-e-legal/688187345>. Acesso em: 25 nov. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 nov. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 27 nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Regimento Interno [recurso eletrônico]. Brasília: STF, **Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação**, 2023. 298 p. Atualizado até a Emenda Regimental n. 58/2022. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em 19/11/2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 4.696 Distrito Federal: **Informativos e Documentos**, 2018. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15338841190&ext=.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 4.781 Distrito Federal: **Informativos e Documentos**, 2020. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/mandado27maio.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário conclui julgamento sobre validade do inquérito sobre fake news e ataques ao STF. **Institucional**, Brasília, 2020. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445860&ori=1>. Acesso em: 26 nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sobre o STF - Conheça o STF. **Institucional**, Brasília, 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional>. Acesso em: 25 nov. 2023.

CABRERA, M. G. A mentalidade inquisitória no processo penal brasileiro (Parte II). **Canal Ciências Criminais**, 2016. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/processo-penal-brasileiro/>. Acesso em: 19 mar. 2024.

- COLUCCI, M. Ativismo Judicial: Um Estudo sobre o Inquérito Instaurado de Ofício pelo STF. **Jusbrasil**, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/ativismo-judicial-um-estudo-sobre-o-inquerito-instaurado-de-oficio-pelo-stf/1152842721>. Acesso em: 25 mar. 2024.
- FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.
- GNOATTO, G. J.; TOGNI, T. O inquérito das fake news uma aberração jurídica instaurada pelo Supremo Tribunal Federal. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, [S. l.], v. 6, p. e27786, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/27786>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- LIMA, R. B. **Manual de Processo Penal: Volume Único**. – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. *e-book*.
- LOPES JR, A. **Direito Processual Penal**. – 18. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. *e-book*.
- MENDES, K. D. S., SILVEIRA, R. C. de C. P., & GALVÃO, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, 17(4), 758–764. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- MENDONÇA, A. P. F. A instauração de inquérito policial de ofício pelo Poder Judiciário e o sistema acusatório. **Boletim Científico Escola Superior do Ministério Público da União**, [S. l.], n. 54, p. 245–274, 2019. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/publicacoescientificas/index.php/boletim/article/view/491>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- MIGALHAS. “Há raríssimos casos de ativismo judicial no país”, diz Barroso. **Migalhas**, 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/368714/ha-rarissimos-casos-de-ativismo-judicial-no-pais--diz-barroso>. Acesso em: 25 mar. 2024.
- NUCCI, G. S. **Código de Processo Penal Comentado** [livro eletrônico]. – 19. ed. – Rio de Janeiro. Editora Forense, 2020.
- PINTO, M. M. A compreensão da norma jurídica sob a ótica de Hans Kelsen. **JusBrasil**, 2014. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-compreensao-da-norma-juridica-sob-o-otica-de-hans-kelsen/136366602>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- ROCHA, C. B. C. M. R. da. O ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news e suas consequências para o estado democrático de direito. [Documento eletrônico]. **Repositório UNIRN**, 2023. Disponível em: <http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/830>. Acesso em: 25 mar. 2024.
- RODRIGUES, A. S.; CORTES, A. Q. Análise acerca da instauração do inquérito das fake news INQ. 4.781/STF): ativismo judicial ou competência do supremo? [Documento eletrônico]. **DSpace JSPUI**, 2020. Disponível em: <http://104.156.251.59:8080/jspui/handle/prefix/2717>. Acesso em: 25 mar. 2024.